

УДК 81'42:811.811

© 2026 Н. С. Шарафутдинова, А. А. Пушкарёва

КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В данной статье рассматривается культурно-маркированная лексика Американского политического дискурса. Целью исследования является анализ функционирования культурно-маркированных лексических единиц в публичных выступлениях действующих американских политиков. В работе применялись метод контекстуального анализа, метод интерпретации и описательный метод. Основные результаты включают систематизацию, классификацию и контекстуальный анализ лексических единиц, содержащих в своем значении национально-культурный компонент, в современном американском политическом дискурсе. Определены и описаны функции каждой из шести выявленных групп культурно-маркированной лексики (онимов, символов и стереотипов, фразеологизмов, метафор, паремий, архетипов) в публичных выступлениях американских политиков. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего изучения культурно-маркированной лексики американского политического дискурса на примере публичных выступлений новых политиков США, а также как основа для исследования культурно-маркированной лексики других дискурсов.

Ключевые слова: американский политический дискурс, культурно-маркированная лексика, национально-культурный компонент, политический текст.

© 2026 N. S. Sharafutdinova, A. A. Pushkareva

CULTURE-SPECIFIC VOCABULARY OF AMERICAN POLITICAL DISCOURSE

This article focusses on the culture-specific vocabulary of an American political discourse. The purpose of the study is to analyze culture-specific lexical units functioning in public speeches of current American politicians. The following methods have been used in the research: a contextual analysis method, an interpretation method and a descriptive method. The main results include the systematization, classification and contextual analysis of lexical units that contain national and cultural components in their semantics in the modern American political discourse. In public speeches of American politicians, the functions of each of the six identified groups of culture-specific vocabulary (onyms, symbols and stereotypes, phraseological units, metaphors, proverbs, archetypes) have been defined and described. The obtained data can be used for further study of the culture-specific vocabulary of American political discourse based on public speeches of new US politicians, as well as the basis for studying the culture-specific vocabulary of other discourses.

Key words: American political discourse, culture-specific vocabulary, national and cultural component, political text.

1. Введение. В эпоху зарождающейся глобальной культуры и развития телекоммуникационных технологий и глобальных сетевых связей политика выходит за рамки одного государства и его народа и приобретает международный характер. Однако при этом в государственных образованиях не утрачены национально-культурные и

мировоззренческие ценности, которые находят отражение в языке политики, в частности в профессиональной речи политических деятелей. Особенности культуры того или иного языкового сообщества выражаются в первую очередь через лексические единицы, содержащие в своем значении национально-культурную специфику.

Культурно-маркированные лексические единицы имеют в своей семантике особый национально-культурный компонент и передают отличительные черты данной лингвокультуры. М. А. Чигашева, М. А. Елизарьева, Т. С. Ларина и Т. С. Крячкова к культурно-маркированной лексике относят лексические единицы, «имплицитно содержащие в своем значении специфическую информацию, связанную с особенностями культуры и истории <...> языкового сообщества» [Культурно-маркированная лексика политического дискурса Германии, 2021: 8].

Актуальность предмета исследования обусловлена беспрецедентностью политической обстановки в США, в частности в период предвыборной кампании в 2024 году. В связи с растущей потребностью понимания культурных особенностей крупнейшей экономической и военной державы, которая обладает большим политическим влиянием в мире, тема становится все более актуальной. Необходимость исследования связана также с постоянным взаимодействием и сосуществованием разных культур в информационном пространстве, а изучение употребления культурно-маркированных лексических единиц в профессиональной речи кандидатов в президенты позволяет лучше понять как самих политиков, так и оценить политическую обстановку в стране.

Цель данной работы – проанализировать функционирование культурно-маркированных лексических единиц в публичных выступлениях действующих американских политиков.

Объект исследования составляет лексика с национально-культурным компонентом в публичных выступлениях и актуальных интервью политиков Дональда Трампа и Джозефа Байдена; **предмет** – функционирование культурно-маркированных лексических единиц в публичных выступлениях Д. Трампа и Дж. Байдена.

Материалом для исследования послужили публичные выступления и актуальные интервью Дональда Трампа и Джозефа Байдена в 2024 году в период предвыборной кампании президента США. (Выборы 47-го президента США состоялись 05.11.2024). Корпус анализируемых текстов составил 55 000 слов.

Источниками анализируемых текстов стали следующие официальные сайты: The Conservative Treehouse, The Singju Post, Time, NY TIMES, Roll Call.

Методы исследования: метод контекстуального анализа, метод интерпретации и описательный метод.

Теоретическая значимость работы заключается в расширении и систематизации знаний о культурно-маркированной лексике современного американского политического дискурса.

Теоретической базой данного исследования послужили труды известных лингвистов. Особую ценность для понимания основных характеристик и особенностей политического дискурса представляют работы таких ученых, как Е. И. Шейгал [Шейгал, 2004], В. И. Карасик [Карасик, 2002], А. П. Чудинов [Чудинов, 2020], И. В. Фатьянова [Фатьянова, 2023; 2025], Р. А. Chilton [Chilton, 2004]. Лингвокультурологический подход в исследовании политических текстов рассматривался А. Е. Фалилеевым [Фалилеев, 2014], М. Л. Ковшовой [Ковшова, 2023] и др. Культурно-маркированная лексика политического дискурса подробно описана М. А. Чигашевой, М. А. Елизарьевой, Т. С. Лариной, А. П. Крячковой [Культурно-маркированная лексика политического дискурса Германии, 2021], культурно-маркированная лексика современного немецкого языка изучалась также Л. А. Нефедовой [Nefedova, 2019: 119-131] и др.

Политическая сфера является в первую очередь официальной формой коммуникации, она структурно представляет национальные идеи, менталитет и культурные коды. Один из самых эффективных источников культурной информации в политической сфере – текст.

Основная направленность политического текста – идеологическое воздействие на народ, на общественное настроение людей, объединенных национальной идентичностью, историей и культурными ориентирами, набором устоявшихся взглядов и мнений. Политический текст должен быть наполнен культурной информацией для достижения своей цели, потому что именно с помощью лингвокультурологических знаний можно достичь контакта с аудиторией, апеллируя к ее культуре, тем самым повышая эффект текста своего выступления. Для реализации таких задач политические деятели в своей публичной речи используют культурно-маркированную лексику. Паремии, метафоры, символы, прецедентные имена, фразеологизмы и другие лингвокультурные единицы помогают политикам не только влиять на мнение аудитории, но и транслировать культурные ценности своего народа. Ценности являются важным компонентом языковой картины мира носителей той или иной лингвокультуры [Гусаров, Боброва, 2025: 26-27]. Известный лингвист В.И. Карасик определяет ценности как высшие ориентиры поведения [Карасик, 2024: 184].

Рассматривая принципы лингвокультурологического исследования, М. Л. Ковшова уделяет особое внимание культурным знаниям и смыслам, которые хранятся в знаках

языка культуры. К таким знакам исследователь относит архетипы, мифологемы, символы, эталоны, стереотипы, концепты, идиомы, пословицы, прецедентные имена, эвфемизмы и др. Культурные смыслы составляют культурный код нации и «основу понимания национального характера» [Ковшова, 2023: 750-751].

Политический текст, как и дискурс в целом, является особой сферой и инструментом для выражения культурной идентичности, содержит культурно-маркированные лексические единицы, транслирующие национальные особенности и индивидуальные черты в конкретной культуре.

2. Анализ употребления культурно-маркированной лексики в американском политическом дискурсе. В процессе изучения корпуса анализируемых текстов нами были выявлены лексические единицы, содержащие в своем значении национально-культурную информацию. Культурно-маркированная лексика американского политического дискурса распределяется нами в следующие группы: 1) онимы (антропонимы, топонимы, геортонимы, документонимы, политонимы, гемеронимы), 2) символы и стереотипы, 3) фразеологизмы, 4) метафоры, 5) паремии, 6) архетипы.

С целью определить функционирование культурно-маркированных единиц в публичной речи политиков, выявленные лексические единицы были интерпретированы и контекстуально анализированы.

2.1. Онимы. При анализе онимов за основу была взята классификация слов-реалий по ономастическому принципу, предложенная М. А. Чигашевой, М. А. Елизарьевой, Т. С. Лариной, А. П. Крячковой [Культурно-маркированная лексика политического дискурса Германии, 2021: 73-74].

2.1.1. Антропонимы. Антропонимы в корпусе анализируемых текстов подразделяются на прецедентные имена, имена политиков других стран и имена современных американских политических деятелей.

Прецедентные имена. В зависимости от того, кого действующие политики упоминают в своей речи, можно судить о культурных ориентирах страны. Исторические личности как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт являются авторитетными политиками и служат примером для американцев. Современные американские политики сравнивают себя с ними, чтобы обратиться к национальной памяти и отождествить себя с историческим контекстом. Прецедентные имена выступают в качестве инструмента воздействия на национальное сознание.

I would have assumed Roosevelt would have not accepted salary or Kennedy [Trump, 08.12.2024] ‘Я полагал, что Рузвельт мог бы отказаться от зарплаты, как и Кеннеди’ (здесь и далее перевод наш – Н. Ш. и А. П.).

Имена политиков других стран, как В. Путин, Си Цзиньпин, выступают маркером сегодняшнего времени. Их имена и фамилии часто употребляются в речи кандидатов в президенты США Д. Трампа и Дж. Байдена с целью создать образы «своих / чужих» и настроить избирателей в свою сторону.

Имена современных американских политических деятелей (напр., Б. Обама, Камала Харрис, Д. Трамп и Дж. Байден) также упоминаются в речи кандидатов в президенты, как правило, для критики, например:

Kamala Harris, who is our border czar is an incompetent person [Trump, 16.10.2024] ‘Камала Харрис, наш так называемый ‘пограничный царь’, – некомпетентный человек’.

Самой яркой и отличительной чертой политического дискурса США является открытая конфронтация двух кандидатов в президенты – Д. Байдена и Дж. Трампа, их идеологический конфликт. Они не просто выражают несогласие друг с другом, а напрямую обвиняют друг друга во лжи и некомпетентности.

Так, Д. Трамп, часто комментируя здоровье Д. Байдена, делает акцент на слабость и некомпетентность своего оппонента в должности президента.

Biden, who has no idea where the hell he is, OK? [Trump, 16.10.2024] ‘Байден, который понятия не имеет, где он находится, чёрт возьми, понятно?’.

I don't want to be Joe Biden and give you an answer and then do the exact opposite. [Trump, 08.12.2024] ‘Я не хочу быть Джо Байденом – сначала дать вам ответ, а затем делать абсолютно противоположное’.

Дж. Байден же выставляет своего соперника как угрозу демократии.

This guy (Trump) is going to destroy democracy...You know, extreme – this guy is extremely dangerous. [Biden, 08.07.2024] ‘Этот парень (Трамп) уничтожит демократию... Вы понимаете, он крайне, крайне опасен’.

2.1.2. Топонимы. В американском политическом дискурсе географические названия упоминаются не только для того, чтобы говорить о географии, но и для того, чтобы уточнить контекст событий, происходящих в этих местах. Например, в разговорах о Детройте или Миннеаполисе упоминаются протесты и экономические трудности. Таким способом политики показывают народу свою осведомленность в происходящем в стране.

You know, it's just horrible because we've been talking about Detroit's coming back for 40 years... [Trump, 16.10.2024] ‘Понимаете, это просто ужасно! Мы уже 40 лет только и твердим о возрождении Детройта’.

Политики часто упоминают свою страну, чтобы напоминать обществу о величии страны на мировой арене, формировать образ влиятельного участника международных

процессов. Например, вера в значимость собственного производства выражается в следующем высказывании:

The United States should have the best planes [Trump, 16.10.2024] ‘Соединенные Штаты должны иметь самые лучшие самолёты.’

2.1.3. Геортонимы (обозначение важных исторических событий). Исторические параллели показывают, что настоящее страны тесно связано с его прошлым. Воспоминания о Второй мировой войне, Великой депрессии выстраивают связь между настоящими проблемами, конфликтами и уроками, вынесенными из истории. Такие известные события как Холокост, 11 сентября, 6 января призваны, эмоционально влиять на избирателей, предупреждать о недопустимости ошибок прошлого и напоминать о главных потерях – людях. Все это позволяет накапливать национально-культурные маркеры. Например:

...we have never been so close to World War III. [Trump, 16.10.2024] ‘Мы стоим на пороге Третьей мировой войны’.

It looked like World War II [Trump, 08.12.2024] ‘Он (город Портленд) выглядел так, словно Вторая мировая война там не заканчивалась’.

That’s like the Holocaust. You know, you have Holocaust deniers [Trump, 08.12.2024] ‘Это похоже на ситуацию с Холокостом. Есть люди, которые его отрицают’.

2.1.4. Документонимы (названия документов). Авторитет закона в стране часто проявляется через упоминание ключевых законодательных документов и правовых решений. Так, в ходе анализа были обнаружены *22-я поправка* (ограничение президентства двумя сроками), *Roe v. Wade* (прецедентное решение Верховного суда о праве на аборт), *Obamacare* (закон о доступном медицинском обслуживании). Нередко упоминаются экономические законы, например, *Trump tax cuts* (налоговые реформы Трампа), законы о гражданстве (*birthright citizenship*) или социальные законы, связанные с медиа-пространством (например, запрет соцсети TikTok). Такие прецеденты показывают, что законы являются важной частью политического дискурса.

2.1.5. Политонимы (наименования политической сферы деятельности). Для легкой ориентации в контексте политического дискурса употребляются лексические единицы, называющие организации, социальные инициативы и системы. Например, *MAGA* (*Make America Great Again* ‘Вернем Америке былое величие’ – политическая кампания Трампа) или *Project 2025* ‘Проект 2025’ (консервативная реформа, направленная на укрепление власти президента) помогают понять предлагаемые цели и ориентиры.

There’s never been anything like MAGA in the history of this country [Trump, 08.12.2024] ‘В истории этой страны никогда не было ничего подобного движению MAGA’.

2.1.6. Гемеронимы (наименования средств массовой информации). Отсылки на *Truth Social* (социальная сеть, основанная Трампом), *Wall Street Journal* и *New York Times* (влиятельные СМИ) показывают, насколько важна медийная среда в американской политике.

Американские политики довольно часто используют отсылки на исторические, культурные события, значимые личности, понятия и места. Они формируют общее понимание реалий страны, создают ощущение принадлежности к стране и ее истории, сохраняют культурную память.

2.2. Символы и стереотипы. Американский политический дискурс богат на символы и стереотипы. Они укоренены в обществе и отражают культуру, представление людей о мире, истории и государстве в целом на протяжении всей ее истории. Один из ключевых американских культурных символов – Статуя Свободы. Поэтому Д. Трамп делает акцент на том, что каждый американец должен знать, что она собой представляет:

They have to be able to tell you what the Statue of Liberty is. [Trump, 08.12.2024] ‘Они должны уметь объяснять, что представляет собой Статуя Свободы’.

Белый Дом – главный центр политической власти в Америке. В речи Дж. Байдена он выступает как символ надежности и безопасности в внешнеполитическом контексте:

They knew they had an ally in the White House [Biden, 11.08.2024] ‘Они знали, что в Белом доме у них есть союзник’.

Одна из функций стереотипов – упрощение сложных процессов, они делают высказывание эмоциональнее и заостряют внимание не на проблеме в целом, а на серьезности какого-либо отдельного свойства этого явления. В своих высказываниях Д. Трамп использует стереотипы о демократах как о партии, разрушающей традиционные устои общества, о Китае – как о непредсказуемом конкуренте. Проиллюстрируем это утверждение примерами:

Democrats <...> went <...> with the men playing in women's sports, if they wouldn't have done that, maybe they would've done better. [Trump, 08.12.2024] ‘Демократы <...> поддержали участие мужчин в женских видах спорта; если бы они этого не сделали, возможно, их результаты были бы лучше’.

China thinks we're a stupid country, a very stupid country. They can't believe that somebody finally got wise to them [Trump, 16.10.2024] ‘Китай считает нас глупой страной, очень глупой. Они не могут поверить, что кто-то наконец раскусил их’.

При описании республиканцев Д. Байден использует лексическую единицу «*red wave*» (букв. красная волна). Как известно, красный цвет является символом Республиканской партии.

Remember 2024 – 2020, the red wave was coming [Biden, 05.07.2024] ‘Помните 2024-й – 2020-й, все ждали республиканского цунами’.

Особое внимание в публичных выступлениях американских политиков уделяется миграционной политике и преступности. В своем выступлении Д. Трамп ассоциирует мигрантов с угрозой:

Migrants are pouring into the country that are from prisons and from mental institutions. [Trump, 08.12.2024] ‘В страну массово прибывают мигранты, ранее содержавшиеся в тюрьмах и психиатрических учреждениях’

Almost as importantly, drugs are pouring in. They had caravans of people, and they largely stopped them [Trump, 08.12.2024] ‘Не менее важно и то, что в страну хлынул поток наркотиков. «Караваны» людей, и пограничники остановили большинство из них’.

The dreamers are going to come later, and we have to do something about the dreamers... [Trump, 08.12.2024] ‘С «дримерами» мы ещё разберёмся, и нам определённо следует это сделать...’

They could be a criminal or not a criminal. We release them into our country. It's called catch and release [Trump, 08.12.2024] ‘Он может быть уголовником, а может и нет. Неважно – мы выпускаем их гулять по стране. Эта система так и называется – «поймал-отпустил»’.

«Caravans» и «dreamers» являются неофициальными названиями социальных групп. «Караванами» называются мигранты, незаконно переходящие границу, а «дримерами» прозвали детей мигрантов. Последний пример демонстрирует политику «поймать и отпустить» (catch and release), которая позволяет временно освободить задержанных мигрантов. Такое внимание к миграционной политике может быть связано с общим настроением общества и радикальной политикой Д. Трампа по борьбе с миграцией.

В американской политической культуре признаком успеха нации считается ее экономическая мощь. Ключевым символом экономической политики Д. Трампа выступают тарифы, то есть таможенные пошлины, это подчеркивает его экономический протекционизм. Например:

We're going to protect those companies with strong tariffs, because I'm a believer in tariffs [Trump, 16.10.2024] ‘Мы будем защищать эти компании с помощью высоких тарифов, потому что я сторонник тарифной политики’.

Дж. Байден делает акцент на экономической устойчивости за счет среднего класса, он представляет себя гарантом экономической безопасности, у него поддержка среднего класса – символ американской идентичности.

...restore some support for the middle class instead of trickle down economics... [Biden,

05.07.2024] ‘Оказывать поддержку среднему классу, а не полагаться на теорию просачивания благ’.

I took on big pharma. I beat them [Biden, 05.07.2024] ‘Я бросил вызов подозрительным фармацевтическими гигантам. И я их победил’.

...restore some support for the middle class instead of trickle down economics... [Biden, 05.07.2024] ‘...обеспечить поддержку среднего класса, отказавшись от экономики просачивания...’

You have everything from shrinkflation to what's going on in terms of the way in which they're artificially moving significantly to increase their, their, their, their, their profits. [Biden, 28.05.2024] ‘Происходит что угодно от «шринкфляции», когда товары незаметно уменьшаются в объёме, до прочих махинаций, с помощью которых они искусственно и значительно взвинчивают цены, чтобы увеличить свою прибыль’.

Внутренняя экономика сосредоточена на защите граждан, поэтому и употребляются такие термины, как «big pharma» (подозрительные фармацевтические компании), «shrinkflation» (скрытая инфляция) и «trickle down economics» (букв. экономика просачивания вниз, теория о том, что поддержка богатых приводит к росту благосостояния всех).

Стереотипы о растратах, мошенничестве и злоупотреблениях часто затрагиваются в риторике Д. Трампа. Он делает акцент на злоупотреблении финансами в государственном аппарате и неэффективности расходования бюджетных средств.

We found hundreds of billions of dollars of waste, fraud, and abuse [Trump, 25.04.2024] ‘Мы обнаружили сотни миллиардов долларов, потраченных впустую, утраченных из-за мошенничества и неправильного использования средств’.

Because we want to find waste, fraud, and abuse, and want to cut our costs [Trump, 25.04.2024] ‘Потому что мы хотим выявить бесконтрольные траты, мошенничество и злоупотребления и сократить наши расходы’.

Свой успех в сфере экономики Трамп называет «Trump trade». Этот термин появился в английском языке с началом правления Д. Трампа.

At the moment, there is a thing called the Trump trade in the markets [Трамп, 16.10.2024] ‘На рынках сейчас существует явление, которое называют Трам-тренд (‘Ставка на Трампа’).

Что касается Дж. Байдена, в его выступлениях о внешней политике встречаются такие лексические единицы, как «Finlandization» и «Natoization», обозначающие присоединение Финляндии к НАТО, а не сохранение нейтралитета. Например:

I told him, he's gonna get not the Finlandization, the Natoization of Finland

[Biden, 28.05.2024] ‘Я сказал ему, что он получит не финляндизацию НАТО, а натовизацию Финляндии’.

Политические деятели США часто делают акцент на значимости и важности своей страны. Это выражается через демонстрацию национальных ценностей. Например:

I'm looking to make our country great [Trump, 08.12.2024] ‘Я хочу сделать нашу страну великой’.

The rest of the world is looking for U.S. leadership [Biden, 08.07.2024] ‘Весь мир ждёт, когда США займут лидирующие позиции’.

Политика нередко обращается к прошлому, делая его эталоном, возводя в идеал разные периоды истории, акцентируя внимание на их благополучии. Образы «золотого века», возрождения нации и победы призваны напомнить избирателям о прошлом и вызвать чувство патриотизма. Ср.:

We're going to make our country successful again [Trump, 08.12.2024] ‘Мы снова сделаем нашу страну успешной’.

We're going to bring companies and jobs in at levels that you've never seen [Trump, 16.10.2024] ‘Мы привлечём такое количество компаний и рабочих мест, которое вы ещё не видели’.

Система правосудия, сам правопорядок и независимый суд выступают символами американской культуры и используются для демонстрации стабильности.

Like law and order. We want law and order. [Trump, 08.12.2024] ‘Например, правопорядок. Мы хотим правопорядка’.

I'm a big believer in the Supreme Court, and have a lot of respect for the Justices [Trump, 25.04.2024] ‘Я глубоко верю в роль Верховного суда и испытываю большое уважение к его судьям’.

Символы, стереотипы и эталоны в американском политическом дискурсе формируют культурные представления и по большей части направлены на экономическую мощь, правопорядок и свободу.

2.3. Фразеологизмы. Фразеологизм – одна из самых часто употребляемых разновидностей культурно-маркированной лексики в американском политическом дискурсе. Фразеологизмы помогают интерпретировать сложные политические темы для общества, придать речи эмоциональный характер и образность, акцентировать важные моменты и отразить культурный код страны. Более того, фразеологические единицы обладают оценочным значением и выразительно передают отношение говорящего к рассматриваемому вопросу. Как отмечает В. А. Дроздов, образность является одним из источников формирования оценочного значения у фразеологических единиц [Дроздов,

2025: 138]. Так, в следующих примерах фразеологизмы передают негативное отношение Д. Трампа к обсуждаемым явлениям:

...the companies that made washing machines...went through the roof [Trump, 08.12.2024] ‘Компании, выпускавшие стиральные машины, взлетели как на дрожжах.’

We were carrying other countries on our back with [Trump, 25.04.2024] ‘Мы тащили другие страны на своей спине’.

Религиозные и суеверные фразеологизмы также активно используются в политическом дискурсе, они наиболее ясно передают образы в речи, отражая культурные установки и мировоззрение американцев.

...where’s wood? Is this a wood where I can knock on wood? [Trump, 08.12.2024] ‘А где тут дерево? Это точно дерево? Мне нужно постучать’.

...the jail is a hell hole [Trump, 08.12.2024] ‘Эта тюрьма – настоящая адская дыра’.

Игровые и спортивные фразеологизмы отвечают за конкуренцию и агрессию в политической борьбе. Наличие таких фразеологизмов в языке говорит о том, что в американской культуре распространен дух соперничества. Например:

You show up to the office once a month and you say, let’s see, flip a coin [Trump, 16.10.2024] ‘Ты появляешься в офисе раз в месяц и говоришь: ну что ж, давай подбросим монетку’.

Look, the polls we had showed that it was the neck-and-neck race, would’ve been down to the wire [Biden, 11.08.2025] ‘Послушайте, наши опросы показывали, что это была гонка ноздря в ноздю – всё решалось в самый последний момент’.

В американской политике часто встречаются фразеологизмы, связанные с насилием и угрозой. Они передают сопернический дух американской политики, драматизм и резкость, которая воздействует на общество.

They get away with murder because they say, oh, yes, we’re building cars [Trump, 16.10.2024] ‘Им все сходит с рук, потому что они говорят: ну да, мы же строим машины’.

This guy is going to rip away at a woman’s right to choose in a permanent way [Biden, 08.07.2024] ‘Этот человек собирается навсегда лишить женщин права выбора’.

Фразеологизм является не только стилистическим приемом, но и ярким способом отражения культуры. Политики с их помощью упрощают сложные идеи, повышают отклик аудитории и расставляют приоритеты. Стоит отметить, что в публичных выступлениях Д. Трампа и Дж. Байдена часто используются разговорные фразеологизмы, которые позволяют политикам говорить о сложных темах на понятном для народа языке и сближают их с широкой аудиторией. Так, в следующих примерах фразеологизмы

позволяют сделать речь простой и доступной. Ср.:

It drives me nuts people talking about this [Biden, 08.07.2024] ‘Меня сводит с ума, когда люди об этом говорят’.

Anyway, long story short, some of you have heard this [Trump, 16.10.2024] ‘Короче говоря, чтобы не растекаться мыслью, некоторые из вас это уже слышали’.

Итак, для американской политической речи характерны разговорные фразеологизмы. Соревновательный дух американской культуры передают фразеологизмы агрессии и игровые выражения. Религиозные фразеологизмы показывают важность веры в культуре США.

2.4. Метафоры. Метафоры в политическом тексте являются значимыми инструментами, с помощью которых политики передают свои идеи, внушают свое мнение, воздействуют на эмоции. В ходе анализа публичных выступлений политиков было выделено несколько тематических групп метафор.

Игровые и спортивные метафоры помогают рассматривать политику как состязание, со своими правилами, победителями и проигравшими. Все это позволяет показать народу, что лидер уверен в себе, он знает, как играть и как выигрывать. Например,

I will be – that will be like just playing. That’s not even chess. That’s checkers [Trump, 16.10.2024] ‘Мы сыграем, но для меня это будет партией в шашки, а не в шахматы’.

And all I want to do is I want to have a level, fast, but fair playing field [Trump, 08.12.2024] ‘И все, чего я хочу, – это быструю, но честную конкуренцию, осуществляющуюся на равных условиях’.

I'd give you, I'd make a big, beautiful bet that you guys couldn't ace it [Trump, 25.04.2024] ‘Я бы поставил – я бы сделал большую и красивую ставку на то, что вы, ребята, не сможете блестяще справиться с этим’.

Наблюдается активное использование американскими политиками метафор, связанных с разрушением и кризисом в стране. Следующие высказывания, содержащие метафоры, направлены на вызов тревоги и побуждение к действиям.

Look, our country is a mess [Trump, 08.12.2024] ‘Послушайте, в нашей стране творится настоящий бардак’.

Our country is a crime pod... [Trump, 08.12.2024] ‘Наша страна – это криминальное логово’.

We're being ripped off by everybody in the world [Trump, 25.04.2024] ‘Все на свете стремятся обобрать нас’.

Несмотря на то, что метафоры разрушения усиливают негативный образ, политик преподносит это как побуждение к борьбе с врагами, что всегда было важным пунктом и

приоритетом американской культуры.

Ш. Р. Басыров справедливо отмечает, что внутренняя форма метафоры «актуализирует эмотивный тон и оценку» [Басыров, 2019: 269]. Для выражения мнения, оценки, особенно негативной, политики часто прибегают к метафорам. Например,

Guys like Schiff, who's a real low life... [Trump, 08.12.2024] 'Такие парни, как Шифф, – настоящие отбросы...'

...they're dead as a doornail [Trump, 16.10.2024] '...с ними покончено навсегда'.

Американские политики используют достаточно простые и образные метафоры, благодаря чему легко воспринимаются народом. Анализ метафор в американском политическом тексте показывает, что метафоры отражают ценности народа, настрой на борьбу и победу.

2.5. Паремии. В политическом тексте пословицы и поговорки снижают ее официальный тон, придают эмоциональность и отражают культуру общества. Паремии формировались на протяжении веков, тем самым хранят опыт и мораль носителей языка.

Многие пословицы и поговорки связаны с экономической тематикой, то есть с тем, чему в американской политике уделяется больше всего внимания. Паремии в следующих высказываниях передают радикальность и усиливают драматизм:

And all I had to do is starve it to death [Trump, 08.12.2024] 'А ведь всё, что мне нужно было сделать – просто заморить его голодом'.

There will be all hell to pay [Trump, 08.12.2024] 'За это придётся ответить по полной.'

I'm going to focus on drill, baby, drill [Trump, 08.12.2024] 'Я сосредоточусь на лозунге: "бурить, бурить и ещё раз бурить".'

Drill, baby, drill – слоган, впервые введенный республиканцами в 2008 году и подхваченный многими политиками этой партии, в том числе Д. Трампом. По сути, слоган предполагает, что Трамп откажется от мер по защите окружающей среды в пользу бурения нефтяных скважин.

Можно отдельно выделить паремии, которые помогают политику показать себя лидером, ответственным за народ. Например, в следующих высказываниях Дж. Байден применяет паремии, чтобы подчеркнуть свои достижения, личную ответственность, уверенность и силу:

Watch me. Look, name me a president that's gotten as much done as I've gotten done in my first three and a half years [Biden, 05.07.2024] 'Смотрите сами. Ну, назовите хоть одного президента, который сделал столько, сколько я за первые три с половиной года.'

I give you my word, I think they're that high. Mark my words [Biden, 11.08.2025] 'Даю

вам слово, думаю, они действительно такие высокие. Запомните мои слова’.

Паремии используются также для выражения иронии, оценки происходящего и сближения с аудиторией. Так, иронию в адрес оппонентов Д. Байден показывает следующим образом:

The idea that their economy is booming? Give me a break [Biden, 28.05.2025] ‘То, что их экономика бурно растёт? Да бросьте вы!’

В следующем примере паремия передает раздражение и недовольство Дж. Байдена, она созвучна призыву начать что-то менять:

What the hell are we doing? [Biden, 08.07.2024] ‘Что, чёрт возьми, мы вообще делаем?’

Анализ функционирования паремий показывает, что они используются американскими политиками для укрепления собственного положительного имиджа, приобретения симпатий у народа и установления доверительных отношений с избирателями.

2.6. Архетипы. В американских политических текстах встречаются архетипические образы влиятельных людей страны. Архетип мудрого старца прослеживается в американской культуре как маркер опыта и авторитета. Например:

You know, we've had some of our great... Some of our great world leaders are in the 80s [Trump, 16.10.2024] ‘Знаете, среди великих мировых лидеров немало тех, кому уже за восемьдесят’.

Bernie Marcus is 95... He's just as sharp [Trump, 16.10.2024] ‘Берни Маркусу девяносто пять, а он все так же ясен умом’.

But I'm still in good shape [Biden, 05.07.2024] ‘Но я все еще в отличной форме’.

Архетипы апеллируют к глубинному коллективному сознанию народа, однако в американской политической речи они используются не часто. Д. Трамп и Дж. Байден – политики старшего поколения, и каждый из них обращается к архетипам при необходимости доказать избирателям, что он, несмотря на пожилой возраст, полон сил и энергии, чтобы управлять государством.

3. Выводы. Культурно-маркированную лексику американского политического дискурса можно условно разделить на следующие группы: 1) онимы, 2) символы и стереотипы, 3) фразеологизмы, 4) метафоры, 5) паремии, 6) архетипы.

Значительную часть культурно-маркированной лексики в анализируемых текстах составляют онимы (антропонимы: прецедентные имена, имена политиков других стран, имена современных американских политических деятелей; топонимы; геортонимы; документонимы; политонимы; гемеронимы), которые выражают специфику политической системы Америки, реалии страны, коллективные ценности или проводят исторические

параллели. Они активно применяются политиками, чтобы оказать влияние на национальное сознание электората.

В американском политическом дискурсе общепринятыми символами являются свобода, демократия, власть и правопорядок. Как символы часто упоминаются Статуя Свободы и Белый Дом. Публичные выступления Д. Трампа и Дж. Байдена содержат стереотипы об экономической мощи США, о патриотизме, мигрантах, противоборствующих партиях республиканцев и демократов.

Фразеологизмы и поговорки отражают устоявшиеся образы и передают национально-культурный и исторический фонд. В американской политической речи часто встречаются религиозные фразеологизмы и разговорные поговорки. Употребляя их в своих публичных выступлениях, политики хотят создать доверительные отношения с народом, показать свою близость к избирателям.

В публичных выступлениях американских политиков используются метафоры, отображающие неприязнь, вражду и кризис. Они употребляются в контексте мировой политики, личных счетов политиков и внутренних проблем государства. Встречаются игровые и спортивные метафоры, которые помогают рассматривать политику как состязание и отражают культуру соперничества.

Архетипы применяются Д. Трампом и Дж. Байденом с целью представить свой возраст как преимущество, подчеркнуть опыт, мудрость и уверенность в себе.

В перспективе данную работу можно использовать для дальнейшего изучения культурно-маркированной лексики американского политического дискурса с привлечением публичных выступлений новых политиков США или взять ее как основу для изучения культурно-маркированной лексики других дискурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басыров Ш. Р. Метафоры и метонимии в разноструктурных языках. Донецк. ДонНУ, 2019. 287 с.
2. Гусаров Д. А., Боброва С. В. Аксиологическая модель смысловой структуры текста: инаугурация президента Трампа на страницах немецких газет // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2025. Т. 21. Вып. 3 (69). С. 26-37. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17539911>.
3. Дроздов В. А. Репрезентация оценки во фразеологических единицах в карибских креолях на англоязычной основе // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2025. Т. 21. Вып. 1 (67). С. 132-140. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15534299>.
4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
5. Карасик В. И. Ценностная картина мира как объект аксиологической лингвистики // *Языки, литературы и культуры народов России в современной академической науке*. Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2024. С.183-188.

6. Ковшова М. Л. Роль лингвокультурологии на современном этапе: основные принципы и метод исследования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2023. Т. 14. № 3. С. 745-756. DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2023-14-3-745-756>.

7. Культурно-маркированная лексика политического дискурса Германии / М. А. Чигашева, М. А. Елизарьева, Т. С. Ларина, А. П. Крячкова; под ред. В.А. Нагумановой. Москва: МГИМО-Университет, 2021. 203 с.

8. Фалилеев А. Е. Политический текст в лингвокультурологической парадигме. Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т., 2014. 94 с.

9. Фатьянова И. В. Особенности функционирования оценочной лексики в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков (на материале публичных выступлений президентов) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2023. Т. 19. Вып. 4 (62). С. 50-62. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489109>.

10. Фатьянова И. В. Вербальная реализация концепта *POLITICS* в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков (на материале публичных выступлений президентов США) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2025. Т. 21. Вып. 2 (68). С. 79-94. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15545243>.

11. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. 6-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА. 2020. 526 с.

12. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Москва: Гнозис, 2004. 326 с.

13. Chilton P. A. *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*. London: Routledge, 2004. 226 p.

14. Nefedova L. A. Kulturmarkierter Wortschatz des Deutschen: Plurikulturalität und -regionalität // *Linguistische Treffen in Wrocław / Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (Hrsg.)*. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 2019. Vol. 16 (II). S. 119-131. DOI: <https://doi.org/10.23817/lingtreff.16-9>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. Biden, 28.05.2024 – Read the Full Transcript of President Joe Biden’s Interview With TIME // TIME. Available at: <https://time.com/6984968/joe-biden-transcript-2024-interview>. (Accessed: 08.01.2025).

2. Biden, 05.07.2024 – Full Transcript of President Biden’s ABC News Interview // NY TIMES. Available at: <https://www.nytimes.com/2024/07/05/us/politics/biden-interview-abc-transcript.html>. (Accessed: 20.11.2025).

3. Biden, 08.07.2024 – Interview: Joe Scarborough and Mika Brzezinski Interview Joe Biden on MSNBC // Roll Call. Available at: <https://rollcall.com/factbase/biden/transcript/joe-biden-interview-scarborough-brzezinski-msnbc-july-8-2024>. (Accessed: 08.05.2025)

4. Biden, 11.08.2024 – Joe Biden Interview on CBS Sunday Morning // REV. Available at: <https://www.rev.com/transcripts/joe-biden-interview-on-cbs-sunday-morning>. (Accessed: 14.07.2025).

5. Trump, 25.04.2024 – Read the Full Transcript of Donald Trump’s ‘100 Days’ Interview With TIME // TIME. Available at: <https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript>. (Accessed: 23.11.2025).

6. Trump, 16.10.2024 – Full transcript Trumps interview at the Chicago economic club // The Singju Post. Available at: <https://singjupost.com/full-transcript-trumps-interview-at-the-chicago-economic-club>. (Accessed: 21.11.2025).

7. Trump, 08.12.2024 – President Trump Full NBC Interview // The Conservative Treehouse. Available at: <https://theconservativetreehouse.com/blog/2024/12/08/president-trump-full-nbc-interview-video-and-transcript>. (Accessed: 08.01.2025).

REFERENCES

1. Basyrov, Sh. R. (2019). *Metafori i metonimii v raznostrukturnykh yazykakh* [Metaphors and metonymies in the languages of different structure]. Donetsk: DonNU. (In Russ.).
2. Gusarov, D. A., Bobrova, S. V. (2025). Aksiologicheskaya model smyslovoy struktury teksta: inauguratsiya prezidenta Trampa na stranitsakh nemetskikh gazet [Axiological model of text meaning structure: president Trump's inauguration in German newspapers]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 21. Iss. 3 (69). Pp. 26-37. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17539911>. (In Russ.).
3. Drozdov, V. A. (2025). Reprezentatsiya otsenki vo frazeologicheskikh edinitsakh v karibskikh kreolyakh na angloyazychnoy osnove [Evaluation representation of phraseological units in the English-based Caribbean Creoles]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 21. Iss. 1 (67). Pp. 132-140. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15534299>. (In Russ.).
4. Karasik, V. I. (2002). *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs* [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russ.).
5. Karasik, V. I. (2024). Tsennostnaya kartina mira kak obekt aksiologicheskoy lingvistiki [Value worldview as an object of axiological linguistics]. In *Yazyki, literatury i kultury narodov Rossii v sovremnnoy akademicheskoy nauke*. Kazan: Akademiya nauk Respubliki Tatarstan. Pp. 183-188. (In Russ.).
6. Kovshova, M. L. (2023). Rol lingvokulturologii na sovremennom etape: osnovnye printsipy i metod issledovaniya [The role of linguocultural studies in modern times: basic principles and method of research]. In *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika*. Vol. 14. No 3. Pp. 745-756. DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2023-14-3-745-756>. (In Russ.).
7. Nagumanovoy, V. A. (ed.) (2021). *Kulturno-markirovannaya leksika politicheskogo diskursa Germanii* [Culture-specific vocabulary of German political discourse], M. A. Chigasheva, M. A. Elizareva, T. S. Larina, A. P. Kryachkova. Moscow: MGIMO-Universitet. (In Russ.).
8. Falileev, A. E. (2014). *Politicheskiiy tekst v lingvokulturologicheskoy paradigmat* [Political text in the linguacultural paradigm: monograph]. Saransk: Mordov. gos. ped. in-t. (In Russ.).
9. Fatianova, I. V. (2023). Osobennosti funktsionirovaniya otsenchnoy leksiki v amerikanskom politicheskom diskurse XX – nachala XXI vekov (na materiale publichnykh vystupleniy prezidentov) [Peculiarities of Linguistic Means of Evaluation Functioning in American Discourse of the XXth – Beginning of the XXIst Centuries]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. Iss. 4 (62). Pp. 50-62. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489109>. (In Russ.).
10. Fatianova, I. V. (2025). Verbalnaya realizatsiya kontsepta *POLITICS* v amerikanskom politicheskom diskurse XX – nachala XXI vekov (na materiale publichnykh vystupleniy prezidentov SShA) [Verbalization of the concept *POLITICS* in American political discourse of the XXth – early XXIst centuries (based on public speeches of the US Presidents)]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 21. Iss. 2 (68). Pp. 79-94. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15545243>. (In Russ.).
11. Chudinov, A. P. (2020). *Politicheskaya lingvistika* [Political Linguistics]. 6-e izd., ster. Moscow: Flinta, Nauka. (In Russ.).
12. Sheygal, E. I. (2004). *Semiotika politicheskogo diskursa* [Semiotics of Political Discourse]. Moscow: Gnozis. (In Russ.).
13. Chilton, P. A. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*. London: Routledge.
14. Nefedova, L. A. (2019). Kulturmarkierter Wortschatz des Deutschen: Plurikulturalität und -regionalität. In Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (Hrsg.). *Linguistische Treffen in Wrocław*. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag. Vol. 16 (II). Pp. 119-131. DOI: <https://doi.org/10.23817/lingtreff.16-9>.

SOURCES OF MATERIAL

1. Biden, 28.05.2024 – Read the Full Transcript of President Joe Biden’s Interview With TIME. In *TIME*. Available at: <https://time.com/6984968/joe-biden-transcript-2024-interview>. (Accessed: 08.01.2025).
2. Biden, 05.07.2024 – Full Transcript of President Biden’s ABC News Interview. In *NY TIMES*. Available at: <https://www.nytimes.com/2024/07/05/us/politics/biden-interview-abc-transcript.html>. (Accessed: 20.11.2025).
3. Biden, 08.07.2024 – Interview: Joe Scarborough and Mika Brzezinski Interview Joe Biden on MSNBC. In *Roll Call*. Available at: <https://rollcall.com/factbase/biden/transcript/joe-biden-interview-scarborough-brzezinski-msnbc-july-8-2024>. (Accessed: 08.05.2025)
4. Biden, 11.08.2024 – Joe Biden Interview on CBS Sunday Morning. In *REV*. Available at: <https://www.rev.com/transcripts/joe-biden-interview-on-cbs-sunday-morning>. (Accessed: 14.07.2025).
5. Trump, 25.04.2024 – Read the Full Transcript of Donald Trump’s ‘100 Days’ Interview With TIME. In *TIME*. Available at: <https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript>. (Accessed: 23.11.2025).
6. Trump, 16.10.2024 – Full transcript Trumps interview at the Chicago economic club. In *The Singju Post*. Available at: <https://singjupost.com/full-transcript-trumps-interview-at-the-chicago-economic-club>. (Accessed: 21.11.2025).
7. Trump, 08.12.2024 – President Trump Full NBC Interview. In *The Conservative Treehouse*. Available at: <https://theconservativetreehouse.com/blog/2024/12/08/president-trump-full-nbc-interview-video-and-transcript>. (Accessed: 08.01.2025).

Шарафутдинова Насима Саатовна – доктор филологических наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (ул. Северный Венец, 32, г. Ульяновск, Российская Федерация, 432027)
E-mail: nassima@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7372-5040
SPIN-код: 5332-1515

Личный вклад автора:

- Концепция или дизайн работы
- Сбор данных
- Анализ и интерпретация данных
- Составление текста
- Критическая доработка статьи
- Окончательное утверждение версии для публикации.

Пушкарёва Александра Алексеевна – студент направления «Прикладная лингвистика» федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (ул. Северный Венец, 32, г. Ульяновск, Российская Федерация, 432027)

E-mail: a.pushkareva.2016@gmail.com

Личный вклад автора:

- Сбор данных.

Sharafutdinova Nasima S. – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of Head of Foreign Languages Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ulyanovsk State Technical University» (32 Severny Venets, Ulyanovsk, Russian Federation, 432027)

E-mail: nassima@mail.ru

ORCID: 0000-0002-7372-5040

SPIN-код: 5332-1515

Personal contribution to the joint manuscript:

- Conception or design of the paper
- Data collection
- Data analysis and interpretation
- Drafting the article
- Critical revision of the article
- Final approval of the version to be published.

Pushkareva Alexandra A. – Student of «Applied Linguistics», Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ulyanovsk State Technical University» (32 Severny Venets, Ulyanovsk, Russian Federation, 432027)

E-mail: a.pushkareva.2016@gmail.com

Personal contribution to the joint manuscript:

- Data collection.

Поступила в редакцию 24 ноября 2025 г.